

ADAMO

BASAITI MARCO

(Venezia 1470 ca. - post 1530)

INVENTARIO: 129

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questo dipinto e il suo pendant con *Eva* sono documentati nella collezione di Scipione Borghese a partire dall'inventario del 1633 circa, in cui compaiono "Doi quadri in tavola lunghi uno con Adamo, et l'altro con Eva nudi cornice dorata, et noce, alto 5 3/4 larghi 3 1/2 Gio. Bollino". Con l'attribuzione a Giovanni Bellini sono citati anche nella guida di Manilli (1650, p. 85) e in altri inventari sei e settecenteschi, con l'eccezione di quello del 1693 in cui il quadro di *Eva* è attribuito a Lucas van Leyden, mentre l'altro mantiene l'assegnazione precedente. Nell'elenco fidecommissario del 1833 risultano entrambi privi di attribuzione e la tavola con *Adamo* è perfino difficilmente identificabile, forse perché ne era stato in qualche modo frainteso il soggetto in epoca precedente, quando i due dipinti vennero trasferiti dalla Villa Pinciana al Palazzo Borghese in Campo Marzio e collocati nella "Stanza delle Veneri": nel documento del 1693 Adamo risulta infatti un "Homo nudo che tiene in mano il pomo", mentre *Eva* è una "Donna nuda in piedi col pomo in mano"; quest'ultima, non a caso, diventa una *Venere* nell'inventario del 1833, mentre Adamo è forse identificabile con un ritratto menzionato poco dopo il suo pendant.

La coppia di dipinti rielabora un'invenzione dureriana del 1504 e 1507, che ebbe una discreta fortuna sia nella pittura tedesca che veneziana, a cui vanno certamente ricondotti i due pannelli Borghese. Nel quadro di Adamo il giovane è raffigurato completamente nudo, in piedi, con il frutto proibito nella mano sinistra e lo sguardo rivolto verso lo spettatore. Dietro il protagonista si vedono alcuni alberi e un paesaggio sullo sfondo, mentre il bue e i due conigli nella parte inferiore del dipinto sono stati letti rispettivamente come l'indolenza flemmatica e la sensualità sanguigna che avrebbero avvinto l'uomo dopo il peccato originale.

Già Venturi (1893, pp. 96-97) notava l'influsso della pittura di Dürer e riconduceva la tavola alla scuola di Bellini; nel 1925, con il riordinamento della Galleria Borghese ad opera dell'allora direttore Giulio Cantalamessa, i due pannelli vengono riferiti a Marco Basaiti, pittore veneziano allievo di Giovanni Bellini. Tale attribuzione viene accolta dalla critica successiva ad eccezione di Berenson (1957, I, p. 122) che fa il nome di Alessandro Oliverio (circa 1500-1544) e Heinemann (1962, p. 305) che propone, in via dubitativa, un pittore fiammingo operante in Italia.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 85;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, pp. 442, 445;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma, 1893, pp. 96-97;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, R. *Galleria Borghese*, Roma, 1928, p. 189;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 85;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 52;
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 98, n. 170;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance - Venetian School*, London 1957, I, p. 122;
- F. Heinemann, *Giovanni Bellini e i belliniani*, Venezia 1962, I, p. 305, n. MB.133;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 457, nn. 309, 319;
- E. Bassi, *ad vocem* Basaiti Marco in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VII, 1970, p. 54;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977, pp. 46, 100;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 54;
- M. Lucco 1996, *Venezia 1500-1540*, in *La pittura nel Veneto: il Cinquecento*, a cura di M. Lucco, Milano 1996, p. 37;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, A. Campitelli, Roma 1998, p. 449, n. 2;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 393, n. 2;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese, Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 46;
- M. Papetti, *Ancora sulle note manoscritte di Giulio Cantalamessa al catalogo della galleria Borghese: le postille ai pittori veneti, lombardi e stranieri dei secoli XV e XVI*, in "Studia Picena", LXXII, 2007, pp. 261-341, in part. pp. 272, 297.
- B. Aikema in *Cranach. L'altro Rinascimento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese 2010-2011), a cura di A. Coliva e B. Aikema, Milano 2010, p. 256.
- S. Ciofetta in *Galleria Borghese. Catalogo Generale. La Pittura, I. Il Cinquecento*, in corso di pubblicazione.

English version

ADAM

BASAITI MARCO

(Venice c. 1470 - after 1530)

INVENTORY: 129

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This painting and its pendant, *Eve*, are documented as being in Scipione Borghese's collection from the inventory of circa 1633, in which there appears: 'Two long paintings on panel, one with Adam, and the other with Eve nude, gilded frame, and walnut, 5 3/4 high, 3 1/2 wide, Gio. Bollino'. They were also mentioned with an attribution to Giovanni Bellini in Manilli's guide (1650, p. 85) and in other 17th- and 18th-century inventories. An exception was the 1693 listing, in which the painting of *Eve* was ascribed to Lucas van Leyden, while *Adam* retained the previous attribution. In the Fideicommissary list of 1833, both are unattributed, and the panel with Adam is

even difficult to identify, perhaps because its subject was somehow misinterpreted in an earlier period, when the two paintings were transferred from the Villa Pinciana to the Palazzo Borghese in Campo Marzio and placed in the 'Venus Room'. In the 1693 document, Adam is in fact described as a 'Nude man holding an apple', while Eve is a 'Nude woman standing with an apple in hand'; the latter, perhaps not surprisingly, became a Venus in the 1833 inventory, while Adam is perhaps identifiable with a portrait mentioned shortly after his pendant.

The pair of paintings reworks Dürer motifs from 1504 and 1507, which had moderate success in both German and Venetian painting circles, to which the two Borghese panels can clearly be traced. In the painting of Adam, the young man is depicted completely nude, standing with the forbidden fruit in his left hand and looking towards the observer. Behind the protagonist one can see some trees and a landscape in the background. The ox and the two rabbits in the lower part of the painting have been interpreted respectively as representing the phlegmatic indolence and the sanguine sensuality that would ensnare humankind after the original sin.

Già Venturi (1893, pp. 96-97) had already noted the influence of Dürer's painting and attributed the panel to the school of Bellini. In 1925, with the reorganisation of the Galleria Borghese by the then director Giulio Cantalamessa, the two panels were attributed to Marco Basaiti, a Venetian painter and pupil of Giovanni Bellini. This attribution was accepted by later critics with the exception of Berenson (1957, I, p. 122) who put forward the name of Alessandro Oliverio (c.1500-1544) and Heinemann (1962, p. 305) who tentatively suggested a Flemish painter working in Italy.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 85;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, pp. 442, 445;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma, 1893, pp. 96-97;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, R. *Galleria Borghese*, Roma, 1928, p. 189;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 85;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 52;
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, p. 98, n. 170;
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance - Venetian School*, London 1957, I, p. 122;
- F. Heinemann, *Giovanni Bellini e i belliniani*, Venezia 1962, I, p. 305, n. MB.133;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 457, nn. 309, 319;
- E. Bassi, *ad vocem* Basaiti Marco in *Dizionario Biografico degli Italiani*, VII, 1970, p. 54;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977, pp. 46, 100;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 54;
- M. Lucco 1996, *Venezia 1500-1540*, in *La pittura nel Veneto: il Cinquecento*, a cura di M. Lucco, Milano 1996, p. 37;
- S. Corradini, *Un antico inventario della quadreria del Cardinal Borghese*, in *Bernini scultore. La nascita del barocco in Casa Borghese*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese, 1998), a cura di A. Coliva, S. Schütze, A. Campitelli, Roma 1998, p. 449, n. 2;
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 393, n. 2;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese, Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 46;
- M. Papetti, *Ancora sulle note manoscritte di Giulio Cantalamessa al catalogo della galleria Borghese: le postille ai pittori veneti, lombardi e stranieri dei secoli XV e XVI*, in "Studia Picena", LXXII, 2007, pp. 261-341, in part. pp. 272, 297.
- B. Aikema in *Cranach. L'altro Rinascimento*, catalogo della mostra (Roma, Galleria Borghese

- 2010-2011), a cura di A. Coliva e B. Aikema, Milano 2010, p. 256.
- S. Ciofetta in *Galleria Borghese. Catalogo Generale. La Pittura, I. Il Cinquecento*, in corso di pubblicazione.

